

ДЎЗАНИНГ МАДАЛЛИЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ ҲАМДА ХОРИЖИЙ ACALA НАВИ ИШТИРОКИДА ОЛИНГАН F₁ ДУРАГАЙЛАРИДА ТЕЗПИШАРЛИК БЕЛГИСИНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ИРСИЙЛАНИШИ

Тореев Фозилбек Нуруллаевич

Тошкент давлат аграр университети доценти к.х.ф.н.

Уринбоева Махзуна Носиржон қизи

Дуломова Рухшона Мухтор қизи

Кўчқорова Мадинахон Хасан қизи

Тошкент давлат аграр университети талабалари

Дунё тўқимачилик саноати сўнгги йилларда тола сифатига юқори даражадаги талабларни кўймоқда, яъни ўрта толали ғўза навларининг тола сифати 37 кодга мансуб бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бундан ташқари, ғўзада тола сифати билан биргаликда бошқа қимматли хўжалик белгилари ҳам юқори кўрсаткичга эга бўлган ҳолда мужассам бўлиши керак. Бу тезпишарлик, турли биотик ва абиотик омилларга бардошлилик, тола чиқими, тола ҳосилдорлиги, маҳсулдорлик каби белгилардир. Ҳозирда, *G.hirsutum L* турида мавжуд бўлган нав ва бошланғич ашёларни яратишда қимматли хўжалик белгиларни битта организмда мужассамлантириш учун ғўза навлари орасидан тола индекси нисбатан юқори бўлган нав ҳамда тизмаларни хорижий тола кўрсаткичлари юқори бўлган Acala нави билан дурагайлашдан фойдаланиш бирмунча истиқболли ҳисобланиди. Маълумки, ўсимликлар селекциясида самарали натижаларга эришишда белгиларнинг генетик ўзгарувчанликларини ҳисобга олган ҳолда чатиштириладиган ота-она шаклларини тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этади.

У.К.Қаюмов, В.А.Автономов [1] маълумотларига кўра, Австралиянинг Кармен ва Флора ғўза навларини маҳаллий Наманган-77 ва Наманган-34 ғўза навларига чатиштириб, вилт касаллигига бардошли, тола чиқими юқори, кўсаклар сони ва йириклиги бўйича андоза навидан устун бир гуруҳ тизмалар яратишган. Ушбу тизмаларда якка танлов ишлари натижасида учинчи авлодда Ўзбекистон ғўза навларига ҳос бўлган тезпишарлик белгисини Австралия намуналарининг тола чиқими ва тола индекси белгилар билан жипслаган генотиплар ажратиб олинган. Дўзанинг янги навларини яратишда тола ҳосилдорлигини, тола чиқимини ошириш ва вегетация даврини қисқароқ бўлган нав ва тизмалар яратиш борасида ишлар олиб борилган [3,4,5]. П.Ш.Ибрагимов ва бошқалар [2] томонидан олиб борилган тадқиқотларда Австралия навларидан Кармен ва Флора андоза Наманган -77 ғўза нави билан таққослаб ўрганилган.

Тадқиқотлар дала шароитида давлат нав синаш комиссиясининг услуги бўйича олиб борилган ва ўсимлик бўйи, симподиал шохлари сони ва кўсақлар сони, ўсимликнинг пишиш санаси, ҳосилдорлиги, маҳсулдорлиги, кўчат қалинлиги, вегетация даври, бир дона кўсақдаги пахта вазни, тола узунлиги, биринчи (15.09), иккинчи (25.09) терим, умумий терим ҳамда тола чиқими кўрсаткичлари аниқланган. Вегетация даври кўрсаткичи Кармен ва Флора навларида 10-14 кунга узайган. Ҳосилдорлик эса ҳорижий навларда 1-5 ц/га га юқори бўлган.

Маълумки, ғўза етиштирувчи давлатлар орасида Ўзбекистон энг шимолда жойлашганлиги сабабли, селекционерлар олдида тезпишар навлар яратиш вазифаси қўйилган. Шу сабабли, тезпишарлик кўрсаткичи ғўза селекциясида муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Тадқиқотларда ўрта толали ғўзани F₁ оддий ва мураккаб дурагайларнинг вегетация даври, маҳсулдорлик ва тола чиқими белгилари бўйича *hp* кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Вегетация даври кўрсаткичлари таҳлил қилинганида оддий дурагай комбинацияларда 117,6 кундан 122,2 кунгача оралиқни ташкил этди. Оддий дурагай комбинациялар орасидан энг тезпишари F₁ (С-2609хAkala) дурагай комбинацияси бўлиб, ушбу комбинацияда вегетация давр 117,6 кунни ташкил қилган бўлса, барча оддий дурагай комбинациялар орасидан энг кечпишари F₁ (Бухоро-8хС-2609) дурагай комбинацияси бўлиб, ушбу дурагай комбинацияда вегетация даври 122,2 кунни ташкил қилди. Тадқиқотларимизда андоза нави сифатида иштирок этган С-6524 ғўза навида вегетация даври ўртача 119,4 кунни ташкил қилиб, оддий дурагай комбинацияларда андоза навига нисбатан бир мунча тезпишар бўлганлари кузатилди (жадвалга қаранг).

жадвал

Ўрта толали ғўзани F₁ оддий ва мураккаб дурагайларнинг вегетация даври ва *hp* кўрсаткичлари (2016 й).

F ₁ оддий ва мураккаб дурагайлар	Вегетация даври	
	(кун)	<i>hp</i>
F ₁ (С-6524хБухоро-8)	118,2	
F ₁ (С-6524хС-2609)	117,8	
F ₁ (С-6524хШодиёна)	121,9	
F ₁ (Бухоро-8хС-2609)	122,2	
F ₁ (Бухоро-8хШодиёна)	119,3	
F ₁ (Бухоро-8хАндижон-35)	117,8	
F ₁ (С-2609хТурон)	118,6	
F ₁ (С-2609хБархаёт)	119,3	
F ₁ (С-6524хAkala)	121,0	
F ₁ (С-2609хAkala)	117,6	

комбинациялари ҳам чикитга чиқарилди ҳамда қолган барча мураккаб дурагай комбинациялари кейинги йилларда тадқиқотларни давом эттириш учун сақлаб қолинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Автономов В., Қаюмов У. Наследование признака “всего коробочек на растений” у межсортных гибридов F1 хлопчатника вида *G.hirsutum.L.* Агро Илм журналі. – Тошкент, 2020. №6 (69). –Б.19.
2. Ибрагимов П.Ш., Тураева Д.Б. Тадқиқотлар натижасида яратилган янги селекцион ашёларни синаш натижалари. Агро Илм журналі. – Тошкент, 2020. - №5 (68). –Б.7.
3. F Toreev, B Urazov, G Shodmonova, T Allambergenov, N Mavlonova; (2022) [Fiber quality indexes of newly developed cotton lines and the test results in the enlarged and small nurseries](#). AIP Conference Proceedings 2432 (1)
4. F Toreev, B Urazov; (2023) [FIBER QUALITY INDEXES OF NEWLY DEVELOPED COTTON LINES](#). Journal of Agriculture & Horticulture 3 (6), 60-65
5. P Ibragimov, B Urazov, E Rakhmatkhodjaeva, F Toreev; (2023) [Resistance of New Hybrids of Cotton to Some Biotic Factors and the Results of Sorting Experiments](#). BIO Web of Conferences 78, 02009